

ЯЗЫКОВАЯ МОДА В АНТРОПОНИМИИ

Мукумова Гульнара Худойкуловна

Преподаватель Термезского государственного университета

Бердимуродова Сурайё Баходировна

Термезский государственный педагогический институт студентка факультета

иностранный язык и литературы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7962227>

Аннотация: Авторы размышляют о развитии тенденции антропонимии и патронимии и ее прикладной языковой политике в прошлом столетии и начале нового тысячелетия. Исследование проводится в два периода: во время и после коммунизма. Авторы провели многолетнее исследование по этой теме, результатом которого стал точный аргументативный дискурс о доязыковом выборе этих сонорных сложных употреблений в семейном дискурсе. Лингвистическая политика включения иллирийских имен в семейный дискурс также рассматривается как общая тенденция эпохи Возрождения (1730-1912) с целью восстановления исторической памяти. После 1990-х годов, начала демократии, тем не менее публикации исследования о новорожденных именах, лингвистическая политика так и не применялась по многим причинам. За последние два года, 2015-2016 гг., лингвисты, студенты, инспекторы, секретари образования, члены ЗАГСa перечислили ряд причин выбора имен новорожденных. Свобода выбора сонорного комплекса, тенденция имен, тенденция имен в западном мире, эмиграция и т. д. - вот некоторые из причин, оправдывающих выбор и языковое поведение сонорных комплексов. Исследование проводится в нескольких муниципалитетах, и было замечено, что выбор звучания сильно зависит от тенденций в СМИ. Избегаются унаследованные мусульманские, католические и православные имена, а также имена, востребованные языковой политикой 1970-1990 годов. Такая лингвистическая тенденция аргументируется на национальном уровне путем сравнения частоты использования.

Ключевые слова: языковая политика направленности звукового комплекса антропонимия и отчество.

Звуковой комплекс антропонимии и отчества привлекал многих лингвистов к тому, чтобы сделать этот объект своего исследования даже на небольших пространствах, территориально и культурно ограниченных: в одной коммуне или нескольких коммунах района с большим количеством сел и городов. Также обратили внимание на вторые формы личных имен, которые являются преходящим явлением или одним из интересных моментов, где лингвистическое встречается (смешивается) с нелингвистическим, поэтому составляет одно из направлений дальнейшего социолингвистического исследования.

Другая лингвистика рассматривала этот звуковой комплекс как произвольную связь с людьми, которых они называют. Хотя у них нет тесных связей с людьми, которых они называют, они могут подвергаться вмешательству со стороны семейного собрания или языковой политики на протяжении многих лет, которые могут сознательно изменять и заменять их другими именами, как это происходит в периоды завоеваний.

Следовательно, община меняет свою веру и требует принудительного изменения старого именованья. Этому вмешательству подвержены особенно личные имена собственные. Другой причиной сознательных изменений является народная этимология, требующая от лиц рода или тем более знать значение имени или отчества, поскольку все-таки это языковые слова. Автор составленного словаря с именами людей советует разъяснять эти антропонимы каждому: «Имена собственные, как правило, обедняются выраженным значением общего имени или слова, от которого они произошли. Можно сказать, что они приобретают нейтральное значение или вообще «не имеют» смысла, не выражают понятия, а лишь называют его. «Поэтому имена употребляются не по тому языковому значению, которое они имеют изначально»¹. Нельзя также отрицать тенденцию связывать их звуковую форму со значимыми словами языка, пытаюсь придать смысл словам, их личным именам собственным. В других случаях, чтобы скрыть значение личных имен от имен с дурным значением или уничижительным оттенком значения, форма отчества¹ была намеренно изменена, о чем будет сказано ниже по результатам опросов, проведенных среди 100 студентов, представителей муниципалитетов: Влёра, Пермет, Химара, Селаника, Берат, Скрапар, Саранда, Гирокастра, Кельсира, Тепелене, Фиер, Патос, Кусова, Люшне, Дивьяке, Дуррес, Грамш, Либражд, Мат.

Несмотря на трудности лингвиста, более молодые фамилии следует тщательно преодолевать, хотя они и используют в качестве подлежащего топоним. Трудность усугубляется и другими факторами, хотя их значение связано больше не только с лингвистическим интересом, но и с культурным интересом, их носители хотят знать происхождение своей фамилии. Уже написано из другой лингвистики, что процесс стабилизации² личного имени, фамилии был длительным процессом; пройдя несколько этапов, растянувшись на период времени в несколько столетий, пытаюсь выстроить языковую политику в эти годы. В поисках этого пути они собирали полный языковой материал, дополняющий определенные направления и тенденции.

Таким образом, мы исследовали те области несравненных идиом диалекта северного тоска с диалектом южного тоска или более того. Мы делаем то, что профессор Г. Шкуртай подчеркивал в течение нескольких лет, что эта тема будет продолжена в будущем даже в обзорах и дальнейших исследованиях.

Более или менее просматривается путь, который описал этот процесс закрепления и стабилизации звукового комплекса к личному имени, фамилии, а также в муниципалитетах Пермет, Кельчира, Влера, муниципалитетах на юге и севере страны. Последствия языковой политики до 1990-х годов для тенденции звукового комплекса и звукового комплекса в годы демократии, после 1990-х годов - до наших дней.

1. Эволюция антропонимии и отчества с европейской системой идентификации.

При создании княжеств мастеров называли по отчеству, фамилии. Кое-где можно столкнуться с доминирующей трехчленной формулой, никнейм выступает как третий элемент формулы.

Фамилией служит также происхождение места жительства; отчества этого типа, в терминологии отрасли, называются патронированием топонимов. Сегодня, согласно данным, они составляют около 10 % фонда фамилий в муниципалитетах, которые мы

обследовали и сравнивали, с которыми широко рассматривались в другом исследовании.

Особенности формирования звукового комплекса по их наименованию и построению различны от одного муниципального образования к другому. Как-то они различаются, учитывая и региональную идиому. Построение звукового комплекса, составного путем соединения фамилии с главой фамилии, имеет небольшое распространение во всех субрегионах, а также в исследованных нами муниципальных образованиях.

Другие исследователи также пишут, что вся совокупность их антропонимов испытывает глубокий разрыв с османской оккупацией страны. Новый азиатский завоеватель вместе с новой религией (исламизацией) принес с собой и исламскую антропонию, которая стала предварять имена Арбера, которые до этого были только христианскими. Однако в османских регистрах отражена и унаследованная от доосманского периода антропонимическая ситуация; с антропонимической двухчленной формулой, стабилизовавшейся веками позже. Исламизация населения городов Она осуществлялась двумя путями: первый – через переход в ислам его постоянного населения в городах и второй – через механические перемещения сельского населения в города.

В течение восемнадцатого века даже население южных провинций массово приобщалось к исламскому пути.

Тайное христианство представляло собой двумерное переходное состояние, через которое христианские личности формально принимали ислам только для того, чтобы избежать уплаты налога на жизнь и пользоваться равенством с исламским населением в общественной жизни, которое начало предварять свои имена, чьи имена до этого были только христиане. Однако в османских реестрах находит отражение и антропонимическая ситуация, унаследованная от доосманского периода; с антропонимической двухчленной формулой, стабилизовавшейся в последующие века. Между тем исламизация городов осуществлялась двумя путями: во-первых, через переход в ислам его населения, проживающего в городах, и, во-вторых, через механические перемещения сельского населения в города. В течение 18 века население провинций южных они вступили на путь (дорогу) массовой исламизации

Тайное христианство представляло собой двумерное (по религиозным верованиям) переходное состояние, через которое индивидуум-христианин принимал ислам формально лишь для того, чтобы избежать уплаты косого налога и пользоваться равенством с исламским населением в общественной жизни. Находясь на публике, эти лица появлялись как мусульмане, носящие имена исламской сферы, и ходили в мечеть, в семье они практиковали христианские ритуалы.

Среди рассматриваемых исламских сект бекташизм приобрел значительную популярность и распространение на своих территориях.

Проникновение ислама в ряды ит-народа может быть связано с некоторыми особенностями его этнопсихологической природы, благоприятствующей в то время реализации языковой политики Османской империи.

На протяжении всей истории они отличались своей гордостью, обольщением и стремлением занять завидное социальное и материальное положение в любой

политической и социальной системе. По своей натуре ему было трудно принять пренебрежение, статус гражданина второго сорта.

References:

1. М.Ю. Тиркашев, «РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ», МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА Учредители: Общество с ограниченной ответственностью "Моя профессиональная карьера", 34, 2022, 97-102 с.;
2. 2.М. Ю. Тиркашев, Н. Б. Эштемиров, «ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ», 2022, Вестник магистратуры, 3-2 (126), 111-112 с.;
3. Джуракулович Зиядуллаев Махмуджон. (2022). ВЧЕРАШНИЕ, СЕГОДНЯШНИЕ И БУДУЩИЕ ПЕНСИОННЫЕ РЕФОРМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. Конференц-зона, 119–121. Получено с <http://www.conferencezone.org/index.php/cz/article/view/362>;
4. 4.Махмуджон Зиядуллаев (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном фонде в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2 (8/С), 121-127. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127;
5. 5.Зиядуллаев, М. (2022). Роль конфликтов в стратегическом развитии Нового Узбекистана . Общество и инновации, 3(4/С), 120–125. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4/S-pp120-125>;
6. 6.Зиядуллаев, М. (2021). Сильная социальная защита - требование времени. Общество и инновации, 2(5), 64–68. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5-pp64-68>;
7. 7.Зиядуллаев, М. (2021). Право на социальное обеспечение в Узбекистане и радикальные реформы, проведенные в пенсионном фонде в 2017-2021 годах. Общество и инновации, 2(8/С), 121–127. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss8/S-pp121-127>.